

ALISHER NAVOIYNING NAQSHBANDIYA TA'LIMOTIGA DOIR QARASHLARI

Qamariddinova Gulrux Akmal qizi
Buxoro Davlat Texnika Universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi o‘qituvchisi
Email: gulruxqamariddinova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Alisher Navoiy ijodida naqshbandiya ta'limotiga doir qarashlari o'rin olgan. Rashhalarning ma'no-mazmun jihatdan “G'aroyib us-sig'ar” devonida sharhlanganligi - Alisher Navoiyning ushbu tariqatga amal qilgani hamda hayotida va ijodida keng foydalanganligi falsafiy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, rashha, so'fylik, tariqat, xojagon, manoqib, arjuman, nafs, safar, xilvat, qanoat.

ALISHER NAVOI'S VIEWS ON THE DOCTRINE OF NAQSHBANDIY

Qamariddinova Gulrux
Teacher of the Department of "Social Sciences" of
Bukhara State Technical University
Email: gulruxqamariddinova@gmail.com

Annotation: The article contains Alisher Navoi's views on the doctrine of Naqshbandiy in his work. The interpretation of the rashhas in the "G'aroyib us-sig'ar" divan in terms of meaning and content - Alisher Navoi's adherence to this order and its widespread use in his life and work - is analyzed philosophically.

Keywords: Sufism, rashha, hojagon, manoqib, arjuman, nafs, safar, khilvat, kanaat.

ВЗГЛЯДЫ АЛИШЕРА НАВОИ НА УЧЕНИЕ НАКШБАНДИЯ

Камариддинова Гулрух
Преподаватель кафедры «Общественные науки»
Бухарского государственного технического университета
Email: gulruxqamariddinova@gmail.com

Аннотация: В статье изложены взгляды Алишера Навои на учение Накишбандия в его творчестве. Философски анализируется трактовка раишхаса в диване «Гаройиб ус-сигар» с точки зрения смысла и содержания -

приверженность Алишера Навои этому учению и его широкое использование в его жизни и творчестве.

Ключевые слова: *суфизм, раишха, учение, ходжагон, манокиб, арджума, сафар, хилват, канаат.*

Kirish (Introduction). Alisher Navoiy ham naqshbandiya tariqatiga amal qilgan. Tariqatni “qanoat tariqi” deya atab o’zining asarlarida rashhalarning har biriga urg’u berib o’tgan:

Qanoat tariqig’a kir, ey ko’ngul,
Ki xatm o’lg’ay oyini izzat sanga.

Alisher Navoiy ushbu misralar orqali naqshbandiya tariqati haqidagi teran mazmundagi xulosalarini ifodalagan. Ko’ngilga murojaat qilinib, tariqat yo’liga kirishni va shundagina hurmatga sazovor bo’lishini ta’kidlaydi.

Desang shoh o’lay yeru ko’k basdurur,
Bu bir taxtu ul chati rif’at sanga.
Fano shu’lasida yoshur jismni,
Kerak bo’lsa zarbaft xilat sanga.
Yetar lola butkan koya kullasi,
Murod o’lsa gulgun hashmat sanga.

Baytlarda Alisher Navoiy naqshbandiya tariqatining solikka in’om etadigan ma’naviy maqomlarini tahlil etgan.

Erur bas arig nuqtavu kon yoshing,
Duru la’ldin zebu ziynat sanga.
Desang xilvatim anjuman bo’lmasun,
Kerak anjuman ichra xilvat sanga.

“Xilvat dar anjuman” rashhasiga ishora qilingan. Agar xilvatim anjuman bo’lmasin desang, anjuman ichra xilvatda bo’l, ya’ni, anjuman ichida ham Haq bilan bo’lish tavsiya etilgan.

Adabiyotlar tahlili (Literature review).

Vatan ichra sokin bo’lub soyir ul,
Safardin agar bo’lsa mexnat sanga.

Alisher Navoiy misralarda “safar dar Vatan” rashhasiga urg’u bergan. Safar qilishning ham mashaqqati mavjud bo’lsa-da, ma’naviy foydalari ham bisyor. Vatan ichida sayr qilish sokinlikka sabab bo’ladi.

Nazarni qadamdin yiroq solmag’il,
Bu yo’l azmi gar bo’lsa rag’bat sanga.

Shoir “nazar bar qadam” rashhasini baytga joylash orqali, kerakli maslahat bergan. Aniq bir maqsad bilan yo’lga chiqilsa, nazarni qadamdan uzoqqa qadamaslik,

aks holda, qo'yilgan maqsaddan chalg'ish yoki g'aflatda qolish mumkin degan g'oya ilgari surilgan.

Damingdin yiroq tutmagil xushni,
Ki yuzlanmagay har dam ofat sanga.

Agar tariqat yo'lidagi solik bir lahza Ichida g'aflatda qolsa, ko'zlangan maqsadiga xavf-xatar to'sqinlik qilishi mumkin. "Xush dar dam" rashhasining misralarda keltirilishi, har bir nafasda ham ogoh va xushyor bo'lishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Bu turt ish bila rub'i maskun aro,
Chalinmok ne tong kusi davlat sanga.

Yuqoridagi to'rt baytda naqshbandiya tariqatining asosiy qoidalari haqida fikr yuritilgan edi. Bu safar esa shoir qalbiga murojaat qilib: "Bu to'rt qoidaga amal qilishing bilan rub'i maskun, ya'ni, yer yuzining to'rtdan biriga shoh bo'lsang, senga qutlov nog'oralari chalinsa ajab emas", -deydi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Bu ohang ila bo'lg'asen naqshband,
Navoiy, agar yetsa navbat sanga.

Qit'aning oxirida Navoiy naqshband bo'lish shartini to'rt ishi, ya'ni to'rt qoidani bajarishga bog'laydi. Va aytadiki: "Ey Navoiy, agar senga navbat yetsa, to'rt vazifa tufayli chalingan davlat nog'orasi ohangi ila naqshband bo'lasan"¹.

(“G‘aroyib us-sig‘ar” devonidan)

Bahouddin Naqshband kabi Alisher Navoiy ham inson o'zini anglay olishi va barkamollikka erishishi uchun qalbdan ogoh bo'lishini tavsiya qilgan. Asosiy vosita qilib inson nafsini tarbiyalashini tavsiya etgan. Rashhalarda keltirilgan rivoyatlarning barchasida odamlarning to'g'ri yo'ldan yurib, nafsni poklab, komillikka erishishga olib boradigan yo'llar mazmuni ochib berilgan.

Xulosa (Conclusion). Umuman olganda, barcha rashhalar mazmun jihatdan insonni komillikka chorlashga, ezgu amallar qilishga undaydi. Alisher Navoiy ijodi orqali naqshbandiya tariqati haqidagi yuqori mazmundagi xulosalarini ifodalagan. Ko'ngilga murojaat qilinib, tariqat yo'liga kirishni va shundagina hurmatga sazovor bo'lishini, tariqatdagi odob-axloq qoidalarini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati (References)

1. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 3(4), 16-19.

¹ Сайфиддин Сайфуллох. Хожагон-нақшбандия (асослар ва рашҳалар). Т.:Ўзбекистон, 2020. Б.170.

2. Saloxov, A. Q. (2021). Falsafa. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Lesson press" nashriyoti.
3. Сайфиддин Сайфуллоҳ. Хожагон-нақшбандия (асослар ва рашҳалар). Т.: Ўзбекистон, 2020.
4. Фахруддин Али Сафий. (табдил қилувчилар, нашрга тайёрловчилар М.Ҳасаний, Б.Умрзоқ) Рашаҳоту айнил-ҳаёт. Т.: Абу Али Ибн Сино, 2004.
5. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
6. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
7. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
8. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
9. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO OCHILGAN MUZEYLARNING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 248-256.
10. Gulyamov, A., Srojjeva, G., & Haqqulov, M. (2025). O 'RTA OSIYO OLIMLARINING KARTOGRAFIK MEROSI. *Modern Science and Research*, 4(1), 221-227.
11. Srojjeva, G., Gulyamov, A., & Haqqulov, M. (2025). XVII ASRDA BUXORODA ABDULAZIZXON MADRASASINING QURILISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 471-478.
12. Gulyamov, A., & Ashurov, D. (2025). CHANGES IN THE LIFE OF THE WORLD'S COUNTRIES AFTER WORLD WAR II. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 333-341.
13. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
14. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
15. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.

16. Srojeva, G., Haqqulov, M., & Gulyamov, A. (2025). KUDZULA KADFIZ BOSHCHILIGIDA KUSHON IMPERIYASIGA ASOS SOLINISHI VA BU IMPERIYANING RAVNAQI. *Modern Science and Research*, 4(2), 109-117.
17. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
18. Gulyamov, A., Srojeva, G., & Haqqulov, M. (2025). BUXORO MUZEYINING II JAHON URUSHIGACHA BO 'LGAN DAVRDAGI FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 92-99.
19. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.
20. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G 'UZAK. JUN. XALAJI. BO 'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330-340.
21. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOYIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
22. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). ПОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146-154.
23. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O 'RTA ASRLARDA G 'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O 'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122-131.
24. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFARMATSIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
25. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
26. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487-496.
27. Boltayev, O., Gulyamov, A., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177-185.

28. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512-519.
29. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). JADIDCHILIK HARA KATI NAMOYONDALARI VA ULARNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 733-740.
30. Gulyamov, A. (2025). G 'ARBIY YE VROPA O'RTA ASR SHAHARLARIGA AHOLI MIGRATSIYASI, MILLIY-ETNIK XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 1316-1322.